

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ АГОНИСТАМИ РЕЦЕПТОРОВ GLP-1 НА ПОКАЗАТЕЛИ ОСТАТОЧНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

Ташкенбаева Э.Н., Пулатова К.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматривается влияние терапии агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) на показатели остаточного сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенёвших чрескожное коронарное вмешательство со стентированием. Под наблюдением находилось 90 пациентов с ИБС и нарушениями углеводного обмена и/или ожирением. Пациенты основной группы ($n = 46$) дополнительно к стандартной терапии получали арГПП-1 (семаглутид или дулаглутид), пациенты группы сравнения ($n = 44$) — только стандартную терапию. Период наблюдения составил 12 месяцев. Установлено, что включение арГПП-1 в схему лечения сопровождалось достоверным снижением показателей остаточного метаболического и воспалительного риска: уровня гликированного гемоглобина, индекса массы тела, высокочувствительного С-реактивного белка и триглицеридов, а также снижением частоты больших сердечно-сосудистых событий. Полученные данные подтверждают перспективность применения арГПП-1 для воздействия на резидуальный сердечно-сосудистый риск у пациентов после коронарного стентирования.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронарное стентирование, остаточный сердечно-сосудистый риск, агонисты рецепторов GLP-1, семаглутид, сахарный диабет 2 типа, субклиническое воспаление, большие сердечно-сосудистые события.

THE IMPACT OF GLP-1 RECEPTOR AGONIST THERAPY ON RESIDUAL CARDIOVASCULAR RISK INDICATORS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER CORONARY STENTING

Tashkenbaeva E.N., Pulatova K.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article examines the effect of glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) therapy on residual cardiovascular risk indicators in patients with ischemic heart disease (IHD) who underwent percutaneous coronary intervention with stenting. A total of 90 patients with IHD and carbohydrate metabolism disorders and/or obesity were observed. Patients of the main group ($n = 46$) received GLP-1 RA (semaglutide or dulaglutide) in addition to standard therapy, while the comparison group ($n = 44$) received standard therapy only. The follow-up period was 12 months. The inclusion of GLP-1 RA was accompanied by a significant reduction in residual metabolic and inflammatory risk markers — glycated hemoglobin, body mass index, high-sensitivity C-reactive protein and triglycerides — as well as a lower rate of major adverse cardiovascular events. The findings confirm the promise of GLP-1 RA for modifying residual cardiovascular risk in patients after coronary stenting.

Keywords: ischemic heart disease, coronary stenting, residual cardiovascular risk, GLP-1 receptor agonists, semaglutide, type 2 diabetes mellitus, subclinical inflammation, major adverse cardiovascular events.

GLP-1 РЕЦЕПТОРЛАРИ АГОНИСТЛАРИ БИЛАН ТЕРАПИЯНИНГ КОРОНАР СТЕНТЛАШДАН КЕЙИН ЮРАК–ҚОН ТОМИР ҚОЛДИҚ ХАВФ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Ташкенбаева Э.Н., Пулатова К.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада глюкагонга ўхшаш пептид-1 (арГПП-1) рецепторлари агонистлари билан терапиянинг ишемик юрак касаллиги (ИЮК) бўлган ва чрескож коронар аралашув (стенд қўйиш) ўтказган беморларда юрак-қон томир қолдиқ хавф кўрсаткичларига таъсири кўриб чиқилган. Тадқиқотда углевод алмашинуви бузилиши ва ёки семизликка эга 90 нафар ИЮК бемор қузатилган. Асосий гуруҳ беморлари ($n = 46$) стандарт терапияга қўшимча равишда арГПП-1 (семаглутид ёки дулаглутид) қабул қилган, таққослаш гуруҳи беморлари ($n = 44$) эса фақат стандарт терапия олган.

Кузатув даври 12 ойни ташкил этди. АрГПП-1 ни даволаш схемасига киритиши гликозилланган гемоглобин, тана массаси индекси, юқори сезгир С-реактив оқсил ва триглицеридлар даражаси каби қолдиқ метаболит ва яллигланиш хавфи кўрсаткичларининг ишончли пасайиши, шунингдек йирик юрак-қон томир ҳодисаларининг камайиши билан кечди. Олинган маълумотлар арГПП-1 ни коронар стент қўйилган беморларда қолдиқ юрак-қон томир хавфига таъсир этишида истиқболли усул сифатида қўллаш мумкинлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: *ишемик юрак касаллиги, коронар стентирлаш, қолдиқ юрак-қон томир хавфи, GLP-1 рецепторлари агонистлари, семаглутид, 2-тур қандли диабет, субклиник яллигланиши, йирик юрак-қон томир ҳодисалари.*

Введение. Ишемическая болезнь сердца сохраняет лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения как в мире, так и в Республике Узбекистан. Внедрение в клиническую практику чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) со стентированием существенно улучшило прогноз пациентов с острыми и хроническими формами ИБС. Вместе с тем, несмотря на успешную реваскуляризацию и проведение оптимальной медикаментозной терапии, включающей двойную антиагрегантную терапию, статины и блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, у значительной части пациентов сохраняется высокая вероятность повторных сердечно-сосудистых событий. Это явление получило название остаточного, или резидуального, сердечно-сосудистого риска.

Концепция остаточного риска подразумевает наличие нескольких самостоятельных компонентов: остаточного холестерина риска (сохраняющийся уровень липопротеинов низкой плотности, повышение липопротеина(а)), остаточного воспалительного риска (повышение высокочувствительного С-реактивного белка), остаточного тромботического риска и остаточного метаболического риска, обусловленного сахарным диабетом 2 типа, инсулинорезистентностью, ожирением и атерогенной дислипидемией. У пациентов после коронарного стентирования метаболический и воспалительный компоненты остаточного риска приобретают особое значение, поскольку именно они в значительной мере определяют прогрессирование атеросклероза и риск рестеноза.

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) первоначально были разработаны как сахароснижающие препараты, однако в ходе крупных рандомизированных исследований сердечно-сосудистых исходов (LEADER, SUSTAIN-6, REWIND) была убедительно продемонстрирована их способность снижать частоту больших сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Результаты исследования SELECT расширили эти данные, показав снижение сердечно-сосудистого риска при применении семаглутида у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением даже при отсутствии диабета. Кардиопротективные эффекты арГПП-1 реализуются через множество механизмов: снижение массы тела, улучшение гликемического контроля, снижение артериального давления, благоприятное влияние на липидный профиль, а также прямые сосудистые, противовоспалительные и антиатеросклеротические эффекты, включая стабилизацию атеросклеротической бляшки и улучшение функции эндотелия.

Несмотря на накопленные доказательства, влияние арГПП-1 именно на показатели остаточного сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИБС в реальной клинической практике после коронарного стентирования изучено недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Оценить влияние терапии агонистами рецепторов GLP-1 на показатели остаточного метаболического и воспалительного сердечно-сосудистого риска, а также на частоту больших сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца после коронарного стентирования.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 90 пациентов с верифицированным диагнозом ИБС, перенёвших чрескожное коронарное вмешательство со стентированием и имеющих нарушения углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа или предиабет) и/или ожирение. Все пациенты получали стандартную оптимальную медикаментозную терапию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. В зависимости от схемы лечения пациенты были разделены на две группы. Основную группу составили 46 пациентов, которым дополнительно к стандартной терапии назначались агонисты рецепторов GLP-1 (семаглутид подкожно 1 раз в неделю либо дулаглутид подкожно 1 раз в неделю). В группу сравнения вошли 44 пациента, получавшие только стандартную терапию. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, исходной тяжести ИБС и сопутствующей патологии.

Критерии включения: возраст 18 лет и старше; ИБС после успешного коронарного стентирования; наличие сахарного диабета 2 типа, предиабета или ожирения; подписанное информированное согласие. Критерии исключения: сахарный диабет 1 типа; острый коронарный синдром на момент

включения; тяжёлая сердечная недостаточность (IV функциональный класс); хроническая болезнь почек С4–С5; острый или хронический панкреатит в анамнезе; индивидуальная непереносимость ар-ГПП-1.

Период наблюдения составил 12 месяцев. Исходно и через 12 месяцев оценивались следующие показатели: гликированный гемоглобин (HbA1c), индекс массы тела (ИМТ) и масса тела, липидный профиль (холестерин липопротеинов низкой плотности — ХС ЛПНП, триглицериды), высокочувствительный С-реактивный белок (вч-СРБ) как маркёр остаточного воспалительного риска, систолическое артериальное давление (САД). Регистрировалась частота больших сердечно-сосудистых событий (МАСЕ): сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация, госпитализация по поводу нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности.

Статистическая обработка проведена методами вариационной статистики. Количественные данные представлены в виде $M \pm SD$, качественные — в виде абсолютных значений и долей (%). Для сравнения применялись критерий Стьюдента и критерий χ^2 . Различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. Исходная клинико-демографическая характеристика пациентов представлена в таблице 1. Средний возраст пациентов основной группы составил $58,2 \pm 8,4$ года, группы сравнения — $57,6 \pm 9,1$ года. Группы были сопоставимы по основным исходным параметрам, что обеспечивало корректность последующего сравнительного анализа.

Таблица 1

Исходная характеристика обследованных пациентов

Показатель	Основная группа (n = 46)	Группа сравнения (n = 44)	p
Возраст, лет (M ± SD)	58,2 ± 8,4	57,6 ± 9,1	> 0,05
Мужчины, n (%)	29 (63,0)	27 (61,4)	> 0,05
Сахарный диабет 2 типа, n (%)	34 (73,9)	31 (70,5)	> 0,05
Ожирение (ИМТ > 30), n (%)	33 (71,7)	30 (68,2)	> 0,05
Перенесённый инфаркт миокарда, n (%)	21 (45,7)	19 (43,2)	> 0,05
Многососудистое поражение, n (%)	24 (52,2)	22 (50,0)	> 0,05

Динамика метаболических показателей. Через 12 месяцев наблюдения в основной группе отмечено достоверно более выраженное улучшение метаболических показателей по сравнению с группой сравнения. Уровень HbA1c в основной группе снизился с $8,4 \pm 1,1$ % до $6,9 \pm 0,8$ %, тогда как в группе сравнения — лишь с $8,3 \pm 1,2$ % до $7,8 \pm 1,0$ %. Масса тела в основной группе уменьшилась в среднем на 8,2 кг, что сопровождалось снижением ИМТ с $32,6 \pm 3,8$ до $29,1 \pm 3,4$ кг/м². Динамика основных метаболических показателей представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика метаболических показателей через 12 месяцев (M ± SD)

Показатель	Группа	Исходно	Через 12 мес.	p
HbA1c, %	основная	8,4 ± 1,1	6,9 ± 0,8	< 0,001
	сравнения	8,3 ± 1,2	7,8 ± 1,0	< 0,05
ИМТ, кг/м ²	основная	32,6 ± 3,8	29,1 ± 3,4	< 0,001
	сравнения	32,4 ± 3,6	31,8 ± 3,5	> 0,05
Триглицериды, ммоль/л	основная	2,3 ± 0,6	1,6 ± 0,5	< 0,001
	сравнения	2,2 ± 0,5	2,0 ± 0,6	> 0,05
САД, мм рт. ст.	основная	142 ± 12	128 ± 10	< 0,01
	сравнения	141 ± 11	134 ± 11	> 0,05

Примечание: HbA1c — гликированный гемоглобин; ИМТ — индекс массы тела; САД — систолическое артериальное давление.

Динамика показателей остаточного воспалительного и липидного риска. Одним из ключевых результатов исследования явилось достоверное снижение уровня высокочувствительного С-реактивного белка в основной группе — с $4,8 \pm 1,9$ мг/л до $2,6 \pm 1,2$ мг/л ($p < 0,001$), что свидетельствует об уменьшении остаточного воспалительного риска. В группе сравнения снижение вч-СРБ было незначительным (с $4,7 \pm 1,8$ до $3,9 \pm 1,6$ мг/л; $p > 0,05$). Уровень ХС ЛПНП на фоне статино-

рапии снижался в обеих группах, однако в основной группе достигались более низкие целевые значения. Динамика показателей остаточного риска представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика показателей остаточного воспалительного и липидного риска (M ± SD)

Показатель	Группа	Исходно	Через 12 мес.	p
вч-СРБ, мг/л	основная	4,8 ± 1,9	2,6 ± 1,2	< 0,001
	сравнения	4,7 ± 1,8	3,9 ± 1,6	> 0,05
ХС ЛПНП, ммоль/л	основная	2,4 ± 0,6	1,7 ± 0,4	< 0,01
	сравнения	2,5 ± 0,7	1,9 ± 0,5	< 0,05

Примечание: вч-СРБ — высокочувствительный С-реактивный белок; ХС ЛПНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

Частота больших сердечно-сосудистых событий. За 12 месяцев наблюдения в основной группе было зарегистрировано 4 больших сердечно-сосудистых события (8,7 %), тогда как в группе сравнения — 9 событий (20,5 %). Снижение частоты МАСЕ в основной группе достигалось преимущественно за счёт уменьшения числа повторных реваскуляризаций и госпитализаций по поводу нестабильной стенокардии. Структура зарегистрированных событий представлена в таблице 4.

Таблица 4

Частота больших сердечно-сосудистых событий за 12 месяцев наблюдения, n (%)

Событие	Основная группа (n = 46)	Группа сравнения (n = 44)
Сердечно-сосудистая смерть	0 (0)	1 (2,3)
Нефатальный инфаркт миокарда	1 (2,2)	2 (4,5)
Повторная реваскуляризация	2 (4,3)	4 (9,1)
Госпитализация (нестаб. стенокардия / СН)	1 (2,2)	2 (4,5)
Всего МАСЕ	4 (8,7)	9 (20,5)

Примечание: МАСЕ — большие сердечно-сосудистые события; СН — сердечная недостаточность.

Обсуждение результатов. Полученные результаты демонстрируют, что добавление агонистов рецепторов GLP-1 к стандартной терапии у пациентов с ИБС после коронарного стентирования оказывает комплексное благоприятное влияние на ключевые компоненты остаточного сердечно-сосудистого риска. Достоверное снижение HbA1c и массы тела отражает воздействие на остаточный метаболический риск, который является важным предиктором прогрессирования атеросклероза и рестеноза в стенке. Снижение уровня высокочувствительного С-реактивного белка указывает на уменьшение остаточного воспалительного риска — компонента, на который традиционная гиполипидемическая терапия влияет лишь частично. Полученные данные согласуются с результатами крупных международных исследований сердечно-сосудистых исходов (LEADER, SUSTAIN-6, REWIND, SELECT), в которых была продемонстрирована способность арГПП-1 снижать частоту сердечно-сосудистых событий. Механизмы кардиопротекции арГПП-1 не ограничиваются сахароснижающим эффектом и включают улучшение функции эндотелия, противовоспалительное действие, стабилизацию атеросклеротической бляшки, снижение артериального давления и благоприятное влияние на липидный профиль. Эти плеiotропные эффекты особенно значимы для пациентов после стентирования, у которых сохраняется высокий резидуальный риск несмотря на успешную реваскуляризацию.

Ограничениями настоящего исследования являются относительно небольшой объём выборки, наблюдательный характер и ограниченный период наблюдения, не позволяющий оценить отдалённые исходы. Тем не менее полученные данные обосновывают целесообразность рассмотрения арГПП-1 как компонента комплексной стратегии снижения остаточного сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИБС, сахарным диабетом 2 типа и/или ожирением после коронарного стентирования. Перспективным представляется проведение проспективных исследований с большей выборкой и оценкой отдалённых конечных точек.

Выводы. Включение агонистов рецепторов GLP-1 в схему лечения пациентов с ИБС после коронарного стентирования сопровождается достоверным улучшением показателей остаточного метаболического риска: снижением уровня гликированного гемоглобина (с 8,4 до 6,9 %), массы тела (в среднем на 8,2 кг) и индекса массы тела. Терапия арГПП-1 приводит к достоверному снижению мар-

кёра остаточного воспалительного риска — высокочувствительного С-реактивного белка (с 4,8 до 2,6 мг/л; $p < 0,001$), а также к улучшению липидного профиля и снижению систолического артериального давления. Применение арГПП-1 ассоциируется со снижением частоты больших сердечно-сосудистых событий за 12 месяцев наблюдения (8,7 % в основной группе против 20,5 % в группе сравнения), преимущественно за счёт уменьшения числа повторных реваскуляризаций и госпитализаций. Агонисты рецепторов GLP-1 могут рассматриваться как перспективный компонент комплексной стратегии воздействия на остаточный сердечно-сосудистый риск у пациентов с ИБС, сахарным диабетом 2 типа и/или ожирением после коронарного стентирования.

Список литературы:

1. Marso S.P., Daniels G.H., Brown-Frandsen K. et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes (LEADER) // *New England Journal of Medicine*. — 2016. — Vol. 375, № 4. — P. 311–322.
2. Marso S.P., Bain S.C., Consoli A. et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes (SUSTAIN-6) // *New England Journal of Medicine*. — 2016. — Vol. 375, № 19. — P. 1834–1844.
3. Gerstein H.C., Colhoun H.M., Dagenais G.R. et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND) // *The Lancet*. — 2019. — Vol. 394, № 10193. — P. 121–130.
4. Lincoff A.M., Brown-Frandsen K., Colhoun H.M. et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes (SELECT) // *New England Journal of Medicine*. — 2023. — Vol. 389, № 24. — P. 2221–2232.
5. Marx N., Husain M., Lehrke M. et al. GLP-1 Receptor Agonists for the Reduction of Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Patients With Type 2 Diabetes // *Circulation*. — 2022. — Vol. 146, № 24. — P. 1882–1894.
6. Sattar N., Lee M.M.Y., Kristensen S.L. et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis // *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. — 2021. — Vol. 9, № 10. — P. 653–662.
7. Marx N., Federici M., Schütt K. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes // *European Heart Journal*. — 2023. — Vol. 44, № 39. — P. 4043–4140.
8. Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice // *European Heart Journal*. — 2021. — Vol. 42, № 34. — P. 3227–3337.
9. Ridker P.M. Residual inflammatory risk: addressing the obverse side of the atherosclerosis prevention coin // *European Heart Journal*. — 2016. — Vol. 37, № 22. — P. 1720–1722.
10. Drucker D.J. Mechanisms of Action and Therapeutic Application of Glucagon-like Peptide-1 // *Cell Metabolism*. — 2018. — Vol. 27, № 4. — P. 740–756.
11. Bhatt D.L., Steg P.G., Miller M. et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia (REDUCE-IT) // *New England Journal of Medicine*. — 2019. — Vol. 380, № 1. — P. 11–22.
12. Ташкенбаева Э.Н., Хайдарова Д.Д., Абдиева Г.А. Остаточный сердечно-сосудистый риск у больных ишемической болезнью сердца: современное состояние проблемы // *Журнал кардиореспираторных исследований*. — 2021. — № 2. — С. 45–51.
13. Шляхто Е.В., Конради А.О. Остаточный сердечно-сосудистый риск: новые мишени терапии // *Российский кардиологический журнал*. — 2020. — Т. 25, № 6. — С. 89–96.
14. Аметов А.С., Прудникова М.А. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и сердечно-сосудистые исходы // *Эндокринология: новости, мнения, обучение*. — 2019. — Т. 8, № 3. — С. 24–33.
15. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом // *Сахарный диабет*. — 2023. — Т. 26, № 2S. — С. 1–157.
16. Newman C.B., Preiss D., Tobert J.A. et al. Statin Safety and Associated Adverse Events: A Scientific Statement from the AHA // *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. — 2019. — Vol. 39, № 2. — P. e38–e81.

Для цитирования: Ташкенбаева Э.Н., Пулатова К.С. Влияние терапии агонистами рецепторов GLP-1 на показатели остаточного сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью сердца после коронарного стентирования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 392–396. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20662590>